

QARAQALPAQSTANNIŇ JER HÁM SUW RESURLARINAN RATCIONAL PAYDALANIW MASHQALLARI

Tashimov Ruslan Raxmanbergenovich

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti magistrantı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8141423>

Annotatsiya. Bul maqalada Qaraqalpaqstan Respublikasınıń jer fondı olardıń túrleri, Statistikalıq maǵlıwmatlar jánede egislik maydanlar haqqında sóz etilgen.

Kalit so'zlar: jer fondı, egislik maydan, jer resursları, geodeziya, kartografiya, Ergrodezkadastr.

EXERCISES OF RATIONAL USE OF ALL WATER RESOURCES OF KARAKALPAKSTAN

Abstract. In this article, about the type of land fund of the Republic of Karakalpakstan, the statistical information and the slope fields are adjusted.

Key words: ger fund, tilth field, ger resources, geodesy, cartography, Ergrodezkadastr.

УЧЕНИЯ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВСЕХ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ КАРАКАЛПАКСТАНА

Аннотация. В данной статье о типе земельного фонда Республики Каракалпакстан приведены статистические сведения и поля уклонов.

Ключевые слова: герфонд, пашины, герресурсы, геодезия, картография, Ергродезкадастр.

Qaraqalpaqstan Respublikasında irrigatsiyanı rawajlandırıw hám suwǵarılatuǵın jerlerdiń meliorativ jaǵdayın jaqsılaw boyınsha nátiyjeli jumıslar alıp barılmaqda. Nátiyjede, keyingi úsh jil ishinde 47 mın gektardan artıq jerlerdiń suw támiynatı jaqsılandı, kúshli hám ortasha shorlangan maydanlar 11,2 mın gektarǵa kemeydi, 140 mın gektardan artıq maydandıń meliorativ jaǵdayın turaqlı saqlawǵa erisildi.

Usınıń menen birgelikte, Qaraqalpaqstan Respublikasında 44,9 mın gektar suwǵarılatuǵın jerlerdiń suw támiynatı tómen dárejede, 95,2 mın gektar suwǵarılatuǵın maydanlar ortasha hám kúshli sholanǵan, ámeldegi suw resurslarınan paydalanıw natıyjeliligi bolsa tómenligishe qalıp atır.

Qaraqalpaqstan Respublikasında suw xojalıǵı objektlerin qurıw hám rekonstrukciya qılıw, suwdı tejeytuǵın suwǵarıw texnologiyaların keń engiziw, jerlerdiń meliorativ jaǵdayın jaqsılaw, suw resursları hám elektr energiyasınan paydalanıwdıń avtomatlasqan qadaǵalawın jolǵa qoyıw hám de ilim jańalıqların óndiriske keń engiziw arqalı suw joytıwların kemeytirip, kanallardıń paydalı jumıs koefficiyentini asırıw hám de suwǵarılatuǵın jer maydanların suw menen isenimli támiyinlew boyınsha keń kólemli jumıslar alıp barılıwı boyınsha tiyisli is-ilajlar islep shıǵıldı[1].

Ózbekstanda ǵárezsizlik jıllarınan baslap suw xojalıǵı tarawında júdá úlken ózgerisler ámelge asırılmaqta. Tiykarınan suw resursların basqarıw sisteması qalıplestirildi, suwǵarıw tarmaqlarınıń texnikalıq jaǵdayları jaqsılandı, suwǵarılatuǵın jerlerdiń meliorativ jaǵdayların jaqsılaw hám olardıń suw táminatini asırıw barısında keń kólemdegi jumıslar alıp barılıp atır, zamanagóy suwdı tejewshi texnologiyalardı ornatiw jáne olardı mámleket tárepinen qollap quwatlaw, avtomatlasqan basqarıw hám baqlaw sistemasın ornatiw, awıl xojalıǵı ónimlerin óndirisin diversifikaciya qılıw jumısları boyınsha sistemalı ilajlar ámelge asırılmaqta [2].

Qaraqalpaqstan Respublikasınıń jer fondı 16,6 mln dı quraydı. Sonnan, 3633,8 gektarlı awıl xojalıq jerleri 29,4 mln ға elatlı púnkitleri astındaǵı jerler, 1296,8 mın gektardı sanaat, transpor, baylanıs, qorǵanıw hám basqa maqsettegi jerler, 0,4 mın gektarı tábiyatti qorǵaw, salamatlastırıw, rekreaciya maqsetlerine máljellengen jerler, 24 mın gektar tariyxıy-mádeniy áqmiyetke iye jerler, 4367,1 mın gektarı toǵay fondı jerleri, 57,1 mın gektarı suw fondı jerleri, 7151,2 mın gektarı mámleketlik zapastaǵı jerler bolıp esaplanadı. Basqasha qılıp aytqanda, barlıq jer fondınıń 21,8% i awıl xojalıq jerlerine, 0,2 % i elatlı púnktler astındaǵı jerlerge, 7,7% i sanaat, transport, baylanıs, qorǵanıw hám basqa maqsettegi jerlerge, 1,4% i tariyxıy-mádeniy áqmiyetke iye jerlerge, 26,2% i toǵay fondı jerlerine, 0,3% isuw fondı jerlerine, 42,9% i mámleketlik zapastaǵı jerlerge tiyisli.

Kópshilikke belgili awıl xojalıq jer túrleri ishinde egislik súrim jerler eń qımbat bahalı jerler bolıp esaplanadı. Bunday jerler muǵdarı 2009-jıl esabı boyınsha Qaraqalpaqstanda 420 mın gektardı quraǵan. Bul kórsetkish Ózbekstan Respublikasında egislik jerlerdiń 10,3% in, al Qaraqalpaqstannıń ulıwma jer fondınıń 2.5 % in hám awıl xojalıq jerleriniń 11,6 % in quraydı.

Statistikalıq maǵlıwmatlar boyınsha Ózbekstanda egislik súrim jerler barlıq jer fondınıń 9,2% in, al awıl xojalıq jerleriniń 18,3% in tutadı, yaǵnıy Qaraqalpaqstanǵa salıstırǵanda saykes túrde 3,7 ese hám 157,8 % ға joqarı ekenligio kózge taslanadı. Bul nárese egislik maydanlardı kózdiń qarashıǵında qorǵawımız tiyis ekenligin uqtıradı.

Respublikamızda hár jan basına tuwra keletuǵın egislik maydan 1991-jılda 0,35 gektardı quraǵan bolsa, 2010-jılı 0,25 gektardı quraǵan, yaǵnıy egislik maydanniń hár bir adam basına usı jıllar ishinde 0,1 gektarǵa kemeygenligin kórsetedi. Bul nárese xalıqtı diyxansılıq ónimleri menen támiynlewge tikkeley baylanıslı. Sonlıqtan, awıl xojalıq jer túrlerin, ásirese egislik maydanlardan aqılǵa muwapıq paydaanıw, olardıń ónimdarlıǵın arttırıw búgingi kúnniń eń áhmiyetli wazıypasınan biri bolıp tabıladı.

Awıl xojalıq statistikası maǵlıwmatları analızı hár gektardan alınatuǵın ónimniń muǵdarı boyınsha Qaraqalpaqstan Respublikası Ózbekstanda eń támen kórsetkishlerge iye ekenligin kórsetedi. Buǵan tiykarǵı sebep, respublikamızdıń tábiyiy sharayatınıń basqa regionlarǵa qarǵanda salıstırılmalı qolaysız ekenligi hám awıl xojalıq egislik maydanları topıraqlarınıń meliorativ jaǵıdayınıń jamanlasıwı menen túsindiriledi. Respublikamız egislik maydanları topıraqlarınıń ortasha bonitet balı 41 di quraydı. Bul kórsetish Ózbekstan Respublikasında ortasha 55 balǵa teń.

Ózbekstan Respublikası Jer resursları, geodeziya, kartografiya hám mámleketlik kadastrı Mámleketlik komiteti (<<Ergrodezkadastr>>)nıń 2009-jılǵı Milliy esabı maǵlıwmatlarında respublikanıń ayırım rayonları egislik jer maydanlarınıń ortasha bonitet ballarınıń joqarıǵanlıǵın kóriwge boladı. Mısalı, Jizзақ walayatınıń Jizзақ, Paxtakor, Zamin, Yangiabad, Namangan walayatınıń Mińbulaq, Nawayı walayatınıń Xatirshi rayonlarında ortasha bonitet balı 2000-jılǵa salıstırǵanda 2008-jılı 1,6-4,0 balǵa joqarılaǵan, yaǵnıy topıraqtıń tábiyiy ónimdarlıǵı birqansha kóterilgen. Demek, eger jerdiń jaǵıdayın jaqsılawǵa kewil bólinse, onıń ónimdarlıǵı artıwı múmkin ekenligi respublikamızdıń ayırım aymaqlarında óz tastıyqlawın tapqan. Biziń respublikamızda da topıraqlardıń meliorativ jaǵdayın jaqsılawǵa aytarlıqtay kewil bóliniwi, onıń ónimdarlıǵınıń artıwına hám awıl xojalıq egin túrlerinen joqarı zúraát alıwǵa imkaniyat jaratadı.

Búgingi kúnde GIS sistemasındaǵı Arc Map dásturinde respublikamızdaǵı bar bolǵan barlıq SIU hám xojalıqlardıń elektron kartaları islep shıǵılǵan bolıp, onda tiyisli aymaqlar

shegaralari, ulken avtojollar, irrigaciya ham melioraciya tarmoqlari jane meliorativ baqlawshi qudiqlar tochkalari tusiriledi. Bul elektron kartalarda bar bolgan baqlaw tochkalaridan alingan maqlumatlar, ximiya laboratoriyasini analiz natijeleri kirgizilip, dasturdi arnawli imkaniyatlaridan paydalanip, interpolyciya usulida tiyisli meliorativ esaplaw jumislari islenedi. Usi dasturde islep shigilgan jer asti izew suwlari qaddi ham mineralizaciyasi jane topiraqlardn shorlanw darejeleri kartalari reñli koriniste baspadan shigiriladi. Qosimsha rawishte, respublikadagi iri socialliq ahmiyetke iye bolgan obektler ham aymaqlardn jaylasqan orn, rayonlar araliq ham magistral avtojollar, temir jollar ham basqa qurulis maydanlarinda ornalastirildi.

Respublika aymagında suwdı tejeytuğın aldınğı texnologiyalardı, tiykarınan tamshilatıp suwğarıw, qarıqqa plyonka tosep jane qarıqlardıñ ornına iyiliwshen koshpeli trubalar jardeminde suwğarıwdı keñ turde engiziwge ayırıqsha itibar berilmekte. Qaraqalpaqstan Respublikası boyınsha uluwma suwğarılatuğın jer maydanı Respublika jer resursları mámleketlik kadastr basqarmasınıñ maqlumatına tiykarlanıp 2023-jıl 1-yanvar jağdayına 516977 ga. nı qurap, sonnan 2212 ga maydan Nókis qalasına qarastı jerler bolıp, bul jerler meliorativ ekspediciya tarepinen qadağalaw astına alınbağan. Qalğan 514765 ga maydanda tolıq meliorativ monitoring jumislari otkeriledi [4].

2022-jilda Qaraqalpaqstan Respublikası boyınsha jami paydalanılğan maydan 338807 ga nı qurap, 174338 ga maydan awıl xojalıgında paydalanılmay qaldi. Sonnan, 88866 ga maydan suw jetispewshiligi ham 71858 ga. har qıylı sebeplerge baylanıslı paydalanılmay qalğan. Bul maydanlar tiykarınan Qızılqum barxanları arasında ashılğan ham Amiwdayaniñ eski egislik jerleri bolıp, suw kóp bolğan jılı paydalanıladı, al, suw jetispewshiligi baqlanğan jilda suw menen tamiynelep bolmaydı, suwğarıw tarmoqları isten shıgıwı sebepli awıl xojalıgında paydalanılmaydı [4].

Juwmaqlap aytqanda, Qaraqalpaqstan Respublikasınıñ gidrogeologiyalıq ham gidrogeologiyalıq sharayatlarından kelip shıgıp, bar bolğan xojalıqlar aralıq kollektor-drenaj tarmoqların ham jer astı suwlari qaddin olshewshi baqlawshi qudiqlardı tazalaw ham oz waqtında maqlumatlar alıp, baqlap barıw maqsetke muwapıq.

Sonday-aq, suwğarılatuğın jerlerdin meliorativ jağdayın monitoring qılıwda informatiyalıq texnologiyalardan, asirese GIS texnologiyalarından keñ paydalanıw, meliorativ kadastr esabi, jer astı suwlari qaddi boyınsha ajratıw ham maydanların esaplaw, en maqul ham jaramsız maydanlardı ajratıw ham basqa jumislardı orinlawda anıqlıq, tezlik jane jumis onimdarlıgınıñ asıwına imkaniyat jaratadı. [4].

REFERENCES

1. Qoraqalpog'iston Respublikasida suv resurslaridan samarali foydalanish va yerlarning meliorativ holatini yaxshilash bo'yicha kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 05.12.2020 yildagi PQ-4912-sonli qarori
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 24-fevraldagi «O'zbekiston Respublikasida suv resurslarini boshqarish va irrigatsiya sektorini rivojlantirishning 2021-2023-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi PQ-5005-sonli qarori.

3. Qaraqalpaqstanda suwdan nátiyjeli paydalanıw máseleleri Xudaybergenova Ya, Allanazarova M, Jonubuy Orolboyi gidrologik va gidroekologikmuammolari: Bugun va kelejagi respublika ilmiy-amaliy konferenciyasi materillari .Nukus 25 aprel 2023